

Recenzja:
Michał Chaberek, *Święty Tomasz z Akwinu a ewolucja*,
Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2019

W wachlarzu tematów, z którymi mierzą się filozofowie w XXI wieku są zagadnienia o niewielkiej popularności i te, które cieszą się szerszym gronem dyskutantów. Do tych drugich zalicza się znaczenie współczesnych odkryć nauk empirycznych, a w szczególności problem ewolucji. Jest on źródłem wielu pytań. Jak mają się konsekwencje tych badań do filozofii i teologii? Jak osoba wierząca może się do nich ustosunkować? Jak pogodzić rezultaty teorii ewolucji z istniejącymi już systemami filozoficznymi? Jedną z prób odpowie-

dzi na te pytania jest książka o Michała Chabereka *Święty Tomasz z Akwinu a ewolucja*¹.

Autor formułuje cele swojej pracy. Chce udowodnić, że filozofia św. Tomasza wyklucza teistyczny ewolucjonizm i jest z nim nie do pogodzenia oraz pokazać możliwości powrotu do tradycyjnej nauki o stworzeniu. Dalej opisuje stan dyskusji na poruszany temat. Większość współczesnych „tomistów”² – jak pisze Autor – sądzi, że myśl Doktora Anielskiego można pogodzić z teorią ewolucji. Nikt nie ze-

Lic. inż. Maciej Nowak, student studiów filozoficznych II stopnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

¹ Michał Chaberek OP, *Święty Tomasz z Akwinu a ewolucja*, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2019.

² Michał Chaberek OP, op. cit., s. 13.

stawia obecnie jego nauk i ewolucjonizmu w formie alternatywy rozłącznej. Sytuacja w XIX/XX wieku wyglądała nieco inaczej. Neotomizm odrzucił w tym okresie darwinowskie koncepcje, stając po stronie dziedzictwa myśli klasycznej. Zmianę w myśleniu przyniósł, zdaniem Autora, nowy paradygmat rozstrzygnięcia zagadnień początków. Nie jest on podejściem „biblijnym”, „kreacjonistycznym”, lecz „naturalistycznym”³. Po tym szkicu historycznym o. Chaberek podejmuje próbę odparcia zarzutu sceptycznego o niewspółmierności, określanego często akronimem „NOMA” (niezachodząca na siebie magistrala). Dotyczy on niemożliwości dyskusji pomiędzy różnymi odrębnymi dziedzinami, jakimi są teologia i nauka. Chociaż te dyscypliny mają inną metodę, to dzielą ze sobą przedmiot badań – rzeczywistość materialną (dla teologii w sposób wtórny – jako stworzenie Boże). Fakt ten pozwala na dialog między nimi. W tej samej, pierwszej części, Autor podaje definicje, którymi ma zamiar się posługiwać. Wyróżnia przy tej okazji 4 rodzaje gatunków: logiczny – „oznacza logiczną podkategorię szerszej kategorii rodzaju”⁴ (ma charakter arbitralny), metafizyczny – „orzekany ze względu na formę substancjalną”⁵, naturalny – „obejmuje naturalne rodzaje organizmów żywych”⁶ (np. psy, orły, węże) i biologiczny – „wszystkie populacje, których przedstawiciele są poten-

cjalnie w stanie się krzyżować w swoich naturalnych warunkach i wydać płodne potomstwo”⁷. Autor stwierdza, że używał będzie pojęcia gatunku w sensie naturalnym. Dalej omawia samą ewolucję. Jest to teoria początków, usiłująca wyjaśnić, jak powstają naturalne gatunki. Charakteryzuje się ona dwoma postulatami: o pochodzeniu wszystkich gatunków od jednego przodka „LUCA” (ostatni powszechny wspólny przodek) i o braku ingerencji Boga w ten proces. Chociaż sam mechanizm ewolucji jest zdaniem Autora przedmiotem nauki, to powszechne wspólne pochodzenie i transformizm gatunkowy mają charakter bardziej filozoficzny niż naukowy. Ujęcie filozoficzne, które o. Chaberkę interesuje to teistyczny ewolucjonizm, postulujący zależność całości procesu od Boga (sam proces w swoich momentach nie wymaga nadprzyrodzonej przyczynowości Bożej), istnienia wspólnego dla wszystkich gatunków przodka i nieustanność tego procesu. Na sam koniec części wstępnej zaprezentowane zostały problemy, które Autor spróbuje rozstrzygnąć: „Jaki jest stosunek nauczania św. Tomasza z Akwinu na temat pochodzenia gatunków do teistycznej ewolucji?”⁸, „Jaki jest stosunek filozofii/teologii Akwinaty do naukowych postulatów teorii inteligentnego projektu?”⁹. Dal-
sza część książki została podzielona na dwie części (Tomasz z Akwinu a pochodzenie gatunków i Tomasz

³ Tamże, s. 17.

⁴ Tamże, s. 24.

⁵ Tamże, s. 24.

⁶ Tamże, s. 25.

⁷ Tamże, s. 25.

⁸ Tamże, s. 30.

⁹ Tamże, s. 32.

z Akwinu a teoria inteligentnego projektu), mające formę *quaestiones disputatae*, przedzielone dwoma rozdziałami na temat Augustyńskiej interpretacji Księgi Rodzaju i pochodzenia człowieka według św. Tomasza. Praca kończy się komentarzem, w którym Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego współcześni tomiści przyjmują teistyczną ewolucję.

W pierwszej części Autor prezentuje argumenty za możliwością pogodzenia teistycznego ewolucjonizmu i nauczania św. Tomasza. Wyróżnił ich osiemnaście, w tym: 1) argument z przyczynowości wtórnej i ich wystarczalności, 2) z lepszego obrazu Boga, 3) z nieustannego stwarzania, 4) z redukcji liczby gatunków, 5) z komentarza św. Tomasza do sentencji Piotra Lombarda, 6) z Pisma Świętego, 7) z postępu wiedzy. Większość została omówiona dość pobieżnie. Powstałe w związku z tym wątpliwości zostaną nieco rozjaśnione w odpowiedzi na argumenty ewolucjonistów (*ad obiectiones*).

1) Argument z przyczynowości wtórnej głosi, że przyczyny naturalne w świecie mogą mieć charakter instrumentalny – Bóg używa ich celem utworzenia nowych gatunków. To nadnaturalne kierowanie procesem sprawia, że przyczyny, które same z siebie nie są w stanie wywołać większych skutków, mogą wytwarzać nowe gatunki.

2) Jeżeli przyroda jest w stanie wytwarzać nowe gatunki, to jest bardziej doskonała od takiej, w której ten proces nie zachodzi. Ta doskonałość świadczy o doskonałości Boga – „im więcej doskonałości Bóg przekazuje przyrodzie,

tym więcej Jego doskonałość objawia się poprzez działanie przyczyn wtórnych”¹⁰.

3) Skoro Bóg w sposób nieustanny podtrzymuje świat w istnieniu, to równie dobrze może w sposób nieprzerwany kierować procesem ewolucji.

4) Ewolucja powoduje zmiany przypadłościowe w obrębie jedynie czterech gatunków – rozumnego, zwierzęcego, wegetatywnego i nieorganicznego. Przejścia pomiędzy nimi wymagają szczególnej ingerencji Boga.

5) Święty Tomasz rozróżnia dwa rodzaje kwestii, które zawarte są w objawieniu: prawdy istotne dla wiary i odnoszące się do niej przypadłościowo. Sposób i porządek stworzenia należy do tego drugiego typu – treść Pisma świętego nie wyklucza zatem teistycznej ewolucji.

6) Pismo Święte może być czytane na różne sposoby. Ten, który przeczytałby ewolucji, ma charakter historyczny. Teistyczny ewolucjonizm można przyjąć przy metaforycznym czytaniu Księgi Rodzaju.

7) Gdyby Akwinata miał dostęp do dzisiejszych badań biologicznych z pewnością przyjąłby teistyczną ewolucję.

W korpusie możemy wyczytać, w jaki sposób Tomasz wyklucza ewolucję wprost i co mówi o powstawaniu gatunków. Pierwszy problem, który sprawia ewolucja, to zagadnienie przyczynowości. Żadna przyczyna nie może wywołać doskonalszych skutków niż ona sama. Dryf genetyczny niewątpliwie nie jest w stanie sam z siebie wytworzyć nowego gatunku. Drugi problem

¹⁰ Tamże, s. 38.

to powstawanie nowych gatunków. Jest ono w istocie powstawaniem nowych form substancjalnych. Zmiany przypadłościowe powodują jedynie zmiany w przypadłościach, nigdy w substancji. Procesy fizyczne, o których mowa w ewolucji, mają charakter przypadłościowy. Innym problemem jest powstawanie nowych natur. Ich źródłem nie mogą być inne natury – człowiek nie tworzy człowieczeństwa, a jedynie innego człowieka, przedstawiciela gatunku. Tym bardziej byt o jakiejś naturze nie może wytworzyć natury odmiennej. Czwarty problem to redukcja przyczyn. Przyczyną sprawczą ewolucji jest siła rodzenia, mająca charakter materialnych procesów. Forma w ewolucji ulega ciągłej zmianie – za przyczynę formalną możemy uznać jedynie jakąś ostateczną formę, stanowiącą cel ewolucji. Z czterech przyczyn następuje pozostają zatem tylko dwie: sprawcza, utożsamiona z materialną, i formalna utożsamiona z celową. Ostatni powód, według którego nauczanie św. Tomasa wyklucza ewolucję, to wyróżnienie przez Akwinatę różnych stopni doskonałości w przyrodzie – tworzą one pewną doskonałość, na którą w ewolucji nie ma miejsca. Hierarchia jest tu niepożądana – byt w ciągłej selekcji naturalnej dąży do maksymalnej doskonałości. Zdaniem Autora teistyczną ewolucję wyklucza również ujęcie historyczne. Stworzenie wszystkich gatunków zakończyło się w momencie stworzenia człowieka. Ponadto żaden proces naturalny nie ma mocy stwarzania. Tę ma jedynie Bóg.

W świetle wyłożonego stanowiska Autor odpowiada na argumenty teistycznych ewolucjonistów. W argumentacie z przyczynowości (1) błąd dotyczy zagadnienia przyczynowości wtórnej, która należy do porządku opatrności, a nie porządku stwarzania (do którego należy powstawanie gatunków). Przy tego rodzaju przyczynowości nie można mówić też o działaniu, które przekracza naturę „narzędzi Boskich”¹¹ – byt nie może stworzyć nowego gatunku. Stwarzanie wymaga nieskończonej mocy i przysługuje jedynie Bogu, co stanowi odpowiedź na argument z lepszego obrazu Boga (2). W argumentacie z nieustannego stwarzania (3) miesza się dwa porządki: stwarzania i zachowywania bytu w istnieniu. Jeśli chodzi o redukcję liczby gatunków (4), to Tomasz wprost odrzucał taki pogląd, który za jego czasów był głoszony (np. przez Awicebrona). Zdaniem o. Chabberka z podziału treści objawienia na istotne i przypadłościowe (5) nie wynika, że teistyczna ewolucja może być spójna ze wszystkimi elementami istotnymi dla wiary. Jeśli chodzi o sposób czytania Pisma Świętego (6) to Autor stwierdza, że Tomasz zdecydowanie opowiada się za sposobem historycznym, który wyklucza ewolucję gatunków. Odpierając argument z postępów nauki (7), o. Chaberek stwierdza, że chociaż nauka może zmieniać nasze poglądy na różne tematy, to nie może czynić tego z treścią naszej wiary.

Chociaż argumentacja teistycznych ewolucjonistów została omówiona dość szeroko, z przytoczeniem wielu znaczą-

¹¹ Tamże, s. 55.

cych cytatów z pism Tomasza, to można spierać się o jej rzetelność. Jak sam Autor stwierdził, celem pracy jest wykazanie, że nauka Tomasza wyklucza teistyczny ewolucjonizm i jest z nim nie do pogodzenia. Można odnieść wrażenie, że zostały te dwa aspekty ze sobą utożsamione. Synteza Tomasza i ewolucji zakładałaby modyfikację nauczania Akwinaty (w kwestiach, które nie rozstrzygają o swoistości tej myśli) i odpowiednią koncepcję ewolucji. Okazja do pewnych ustępstw nadarzyła się np. w przypadku argumentu z redukcji gatunków, który został odrzucony przez Autora w kilku liniijkach. Można w nim było skorzystać z wprowadzonego podziału gatunków. Jeśli przyjmowalibyśmy jedynie cztery gatunki metafizyczne, to ewolucja (dryf genetyczny) powodowałaby tylko zmiany przypadłościowe. Wydaje się, że mogłoby to rozwiązać problem przyczynowości i zmienićoby jednocześnie koncept samej ewolucji. Bardziej szczegółowy podział istot żywych leżałby w gestii nauk przyrodniczych – taka jest w końcu ich rola. Trudno stwierdzić w tym miejscu wartość wysuniętej propozycji. Chciałem, żeby pokazała ona jednostronność, która zdarza się Autorowi.

W kolejnym rozdziale Autor omawia stosunek św. Tomasza do Augustyńskiej interpretacji Księgi Rodzaju. Jest ona nierzadko wykorzystywana przez teistycznych ewolucjonistów do umacniania swojego stanowiska. Augustyn uznawał bowiem stworzenie gatunków jako racji załączkowych. Zostały

one stworzone przez Boga w jednym akcie, lecz do pełni swojej natury ewoluowały później. Należy dodać, że Augustyn rozumie sześć dni nie w sposób czasowy, lecz dotyczący porządku poznawczego – każdy z dni odpowiada kolejnym stopniom poznania anielskiego. W pozornej opozycji do tej interpretacji stoi interpretacja św. Ambrożego, zgodnie z którą sześć dni stworzenia ma charakter czasowy. W tym czasie Bóg stworzył doskonałe gatunki roślin, z których rozmnożyły się jednostki zgodne z nimi. Ojciec Chaberek podkreśla, że Tomasz nie faworyzuje żadnej z powyższych interpretacji. Kładzie nacisk na fakt, że nie są one różne w swojej istocie – gatunki powstały w dziele stworzenia, co wyklucza teistyczny ewolucjonizm. W tej części pojawiają się fragmenty, które wydają się wybiegać poza wytyczone granice badań (nad myślą Tomasza i jej relacją do ewolucji) – Autor stwierdza, że „nawet jeśli sposób, w jaki świat został uformowany, nie jest istotny dla nauki chrześcijańskiej, nie wynika z tego, że teistyczna ewolucja jest zgodna z nauką chrześcijańską”¹². Autor ciągnie tę myśl, stwierdzając, że „aby tak twierdzić [o spójności teistycznej ewolucji i nauki chrześcijańskiej], trzeba najpierw wykazać, że teistyczna ewolucja nie zawiera nic niezgodnego z prawdami istotnymi dla wiary”¹³. Fragment ten wydaje się bardziej niezrozumiały w świetle cytatu z Tomasza, na który powołuje się Autor kilka stron wcześniej: „niektóre rzeczy same z siebie stanowią istotę wiary, jak

¹² Tamże, s. 87.

¹³ Tamże, s. 87-88.

na przykład to, że Bóg jest Trójcą, że jest jeden, i tym podobne¹⁴. Pogodzenie ewolucji z nauką chrześcijańską nie stanowi w tej perspektywie jakiegokolwiek problemu.

Część na temat pochodzenia człowieka Autor rozpoczyna od przytoczenia kontekstu współczesnej debaty. Wspomina, że jeszcze pięćdziesiąt lat po śmierci Darwina katolicy nie uznawali pochodzenia ciała ludzkiego od zwierzęcia. Zmiana tego przekonania widoczna jest w encyklice Piusa XII *Humani generis*. Wyrażona jest w niej myśl o możliwości pochodzenia ludzkiego ciała od zwierzęcia. Nie można tego powiedzieć o ludzkiej duszy. Zdaniem Autora był to moment kluczowy – „prawda dotąd uznawana za należącą do wiary została poddana osądowi nauki. To zaś prowadzi do wniosku, że problem pochodzenia człowieka jest problemem nauk przyrodniczych”¹⁵. Zdaniem Autora przyjęcie tezy o zwierzęcym pochodzeniu ludzkiego ciała uniemożliwia udowodnienie nadprzyrodzonego pochodzenia duszy ludzkiej. Wskazuje on na następujące konsekwencje twierdzeń zawartych w *Humani generis*: porzucenie historycznej interpretacji Księgi Rodzaju, uznanie teorii nauk przyrodniczych za kryterium oceny doktryn teologicznych, usunięcie przyczynowości Bożej ze świata widzialnego, odrzucenie tradycji dotyczącej pochodzenia człowieka. To stanowisko tłumaczy wypowiedź Autora na temat konfliktu między nauką chrześcijańską a ewolucją. Nadal jego poglądy nie

są w sposób zadowalający uzasadnione. Czytelnik odnosi wrażenie, że Autor utożsamia całość poglądów Tomasza z „odpowiednią” dla chrześcijanina filozofią/teologią, i to włącznie z miejscami, w których jest on sprzeczny ze współczesnym nauczaniem Kościoła. Ta myśl zostanie rozwinięta w ekskursie na temat *Katechizmu Kościoła Katolickiego* z 1992 roku, jak będę starał się wykazać, w sposób niewystarczający.

Ojciec Chaberek prezentuje nauczanie na temat pochodzenia ciała ludzkiego, referując kwestie z *Summary teologii* odnoszące się do tej tematyki. Pokazuje, że ciało człowieka, zdaniem Tomasza, nie może pochodzić z procesu ewolucji. Podobnie sprawa ma się w przypadku pochodzenia kobiety. Przyjęcie teistycznego ewolucjonizmu ma negować symbole zawarte w opisie stworzenia – wezwanie do ustanowienia wspólnoty małżeńskiej i rodziny, jedność rodzaju ludzkiego i równa godność obu płci.

Po tej części następuje wspomniany już wcześniej ekskurs. Zdaniem Autora *Katechizm* z 1992 roku odznacza się licznymi niejasnościami, ponadto jest niezgodny z wielowiekową Tradycją. Miał on być wyrazem strachu przed wywołaniem kontrowersji i konfliktu ze środowiskiem naukowym. Ekskurs był okazją do uzasadnienia poglądów Autora na temat niespójności z ewolucją nie tylko samego Tomasza, ale i wiary chrześcijańskiej. Niestety o. Chaberek ogranicza się do przytaczania treści poszczególnych dokumentów nauczania Kościoła na temat pochodzenia gatun-

¹⁴ Tamże, s. 84.

¹⁵ Tamże, s. 109.

ków. Brakuje jednak głębszej analizy tematyki metody odczytywania Pisma Świętego i innych ważnych kwestii relacji wiara/nauka. Autor wielokrotnie podkreśla zerwanie z Tradycją, nie uzasadnia jednak, czemu miałyby ono być czymś złym. Jak na zagadnienie, które wymaga osobnego studium, komentarze Autora prezentują się bardzo ubogo.

Kolejnym pytaniem, na które Autor szuka odpowiedzi jest pytanie o zgodność nauczania św. Tomasza i teorii inteligentnego projektu. Przytoczona zostaje następująca definicja inteligentnego projektu: „teoria inteligentnego projektu utrzymuje, że pewne cechy świata bytów ożywionych najlepiej wyjaśnia się przez inteligentną przyczynę, a nie niekierowany proces (taki jak naturalna selekcja) lub same prawa przyrody”¹⁶. Definicja ta jest bardzo mętna. Niestety nie znajdujemy w dalszej części wyjaśnień wielu wątpliwości. Inteligentny projekt miałby mieć charakter nauki, gdyż dotyczy świata materialnego i poszukuje praw i zasad, które nim rządzą. W tekście przeplatają się liczne określenia zadań inteligentnego projektu – ma to być poszukiwanie nieredukowalnej złożoności lub wykrywanie inteligencji. Obydwa określenia, jak się wydaje, niosą duże problemy metodologiczne. Jeśli przedmiotem miałyby być nieredukowalna złożoność, to dość trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób inteligentny projekt, będąc nauką, chce udowodnić, że nie istnieje przyczyna (naturalna) jakiejś złożoności. Można by było stwierdzić, że nie dysponuje-

my rozwiązaniem tłumaczącym tę złożoność, ale to nie świadczy o tym, że naturalna (nieinteligentna) przyczyna nie istnieje. Autor pisze, że „powód, dla którego w IP wnioskuje się, że musiała zadziałać inteligentna przyczyna, nie jest taki, że «nie wiemy, jak powstała więc bakteryjna», lecz taki, że wiemy, że nie mogła powstać inaczej niż przez działanie inteligentnej przyczyny”¹⁷. Jeśli inteligentny projekt poszukuje przyczyn inteligentnych, to nie wiadomo, jak tę inteligencję definiować. Autor wspomina, że określanie jej natury jest domeną filozofii. W jaki sposób inteligentny projekt jako nauka ma rozpoznawać inteligencję w przyrodzie, jeśli nie ma na nią jakiegokolwiek określenia? Powyższe problemy zostają spotęgowane, gdy Autor stwierdza, że „jest również możliwe wykazanie, że inteligencja, będąca przyczyną tych struktur, jest jedna, niematerialna, wieczna, wszechmogąca itd., więc nazywamy ją Bogiem”¹⁸. Jeżeli da się to wykazać, to oznacza, że ta inteligencja jest po prostu Bogiem. Wydaje się, że niemożliwe jest obronienie stwierdzenia wysuniętego na samym początku rozdziału przez Autora, że inteligentny projekt nie dosięga kwestii istnienia Boga.

O. Chaberek chce pokazać, że nauczanie Doktora Anielskiego nie wyklucza takiej koncepcji inteligentnego projektu. Argumenty temu przeciwne są głównie atakami na sam inteligentny projekt, tylko niektóre z nich dotyczą bezpośrednio św. Tomasza. Oto niektóre z argumentów: IP jest argumen-

¹⁶ Tamże, s. 139.

¹⁷ Tamże, s. 164.

¹⁸ Tamże, s. 162.

tem „bóg zapchajdziura”, jest argumentem z niewiedzy, może zostać odparty w przyszłości, jest mechanistyczny, antymetafizyczny, nie jest nauką, zakłada interwencjonizm itp. Na ich odparcie Autor używa zaproponowanej koncepcji inteligentnego projektu (kontrargument zazwyczaj polega na stwierdzeniu, że IP jest nauką i jego kompetencje ograniczają się do rzeczywistości materialnej) i (rzadziej) tekstami św. Tomasza.

W końcowej części książki o Chaberek rozważa kwestię postępu naukowego. Podkreśla on, że odkrycia nauki nie powinny zmieniać naszych przekonań związanych z wiarą. Nauka daje opis rzeczywistości materialnej, jak jest ona zbudowana itd. Jako przykład takiego opisu Autor przytacza *O obrotach sfer niebieskich* Mikołaja Kopernika. Stwierdza, że inaczej jest w przypadku książki Darwina – *O pochodzeniu gatunków*. Pochodzenie w języku greckim określa słowo *genesis*. Jak wiemy, jest to nazwa zamienna dla Księgi Rodzaju. „Darwin zaoferował więc alternatywną «Księgę Genesis»¹⁹. Autor odmawia tym samym wartości naukowej jakiegokolwiek koncepcji ewolucji, nie tylko teistycznej. Oprócz argumentu z tytułu książki, nie znajdujemy jakiegokolwiek uzasadnienia twierdzenia, że każda teoria ewolucji dotyczy ostatecznego pochodzenia gatunków. Dalej Autor rozważa, dla czego tomiści akceptują teistyczną ewolucję. Wyróżnia kilka powodów. Jeden z nich to przyjęcie naturalistycznego paradygmatu rozwiązywania kwestii

pochodzenia gatunków. W takim podejściu nie ma miejsca na stworzenie przez Boga. Drugim powodem jest niewiedza – tomiatom brakuje wykształcenia w zakresie nauk biologicznych. Autor wyraża opinię o nietrwałym fundamencie teorii ewolucji. Zaznacza, że „naukowcy popierający neodarwinizm nie są zainteresowani informowaniem filozofów o trudnościach teorii. Biologowie lubią myśleć, że rozwiązali zagadkę życia – coś nad czym filozofowie trudzili się przez wieki”²⁰. Ostatnim czynnikiem, który uzasadnia przyjęcie teistycznej ewolucji przez tomiatów jest strach przed „środowiskiem naukowym”²¹. Zdaniem Autora każdemu teologowi, broniącemu prawd wiary, grozi „konsensus naukowy” z obawy przed przypięciem mu łatki „antynaukowy”. Koniec rozdziału przynosi kolejną refleksję nad obecnym stanem relacji nauki i wiary. Zdaniem Autora konieczna jest nowa synteza, która nie podważa prawd chrześcijańskich. Ojciec Chaberek wypowiada się o tym pomysle w sposób co najmniej dziwny. „W nowej syntezie na poziomie nauki przyjmie się inteligentny projekt (jako najlepszą możliwą naukową teorię początków), natomiast na poziomie teologii powróci się do historycznego czytania Księgi Rodzaju, które było podejściem Kościoła od początku chrześcijaństwa”²². Jedną z głównych myśli książki była ta o nienaukowości teorii ewolucji i błędach związanych z niepoprawną metodologicznie próbą podjęcia przez nią

¹⁹ Tamże, s. 186.

²⁰ Tamże, s. 194.

²¹ Tamże, s. 195.

²² Tamże, s. 197.

zagadnień początków. W powyższym cytacie pojawia się stwierdzenie, że inteligentny projekt jest „naukową teorią początków”. W kontekście stanowiska Autora brzmi to jak oksymoron.

Ekskurs na samym końcu książki ma za zadanie pokazać, że Bóg nie mógł posłużyć się ewolucją. Zdaniem autora teistyczna ewolucja czyni Boga Autorem logicznych sprzeczności – zmiany przypadłościowe prowadzą w niej do zmian istotowych. Prowadzi ona do koncepcji redukcjonistycznych (nie można jednak sprowadzić zdolności regeneracji istot żywych do mechanizmu) lub witalizmu (przypisaniu przyrodzie mocy duchowych lub świadomości jest sprzeczne z klasyczną filozofią chrześcijańską). Rozważony zostaje problem ewolucji jako precyzyjnie zaprojektowanego procesu, w którym gatunki rozwijają się z tego, co Bóg ustanowił na początku stworzenia. Autor wyklucza to, używając pojęcia informacji. Gdyby Bóg posłużył się ewolucją, informacja musiałaby znajdować się już w bytach nieorganicznych, które poprzedzały byty ożywione. Tego jednak nie obserwujemy. Nie widzimy też informacji w prymitywnych gatunkach jednokomórkowych, które rozwinęły się jako pierwsze. Te i podobne im stanowiska Autor stanowczo odrzuca.

Główną wartością książki o. Michała Chaberka jest krytyka teistycznej ewolucji – ukazuje ona istotne problemy, z którym tomiści muszą się zmierzyć. Bywa ona jednak dość jednostronna. Autor posługuje się przy tym dość ścisłym pojęciem ewolucji. Zupełnie inaczej wygląda to podczas przedstawiania teorii inteligentnego projektu, która w swej niejasności jest bardzo elastycznym konceptem, łatwym do uzgodnienia ze stanowiskiem św. Tomasza. Innym problemem tej pracy są szczątkowe uzasadnienia tez o konflikcie pomiędzy ewolucją a wiarą chrześcijańską i naukowością teorii ewolucji – Autor krótko stwierdza, że dowody na jej słuszność nie są wystarczająco silne. Widać to np. przy omawianiu zagadnienia informacji: „nie znam konkretnych eksperymentów, które pokazywałyby, że to jest faktycznie niemożliwe, ale sądzę, że każdy, kto rozumie, o czym mowa, nie mógłby myśleć inaczej”²³. Praca znacznie wykroczyła poza wyznaczone we wstępie ramy. Możliwe, że to gęstość różnych zagadnień sprawiła, że większość z nich nie została omówiona w sposób satysfakcjonujący. Wątpliwe jest, że myśliciel, taki jak św. Tomasz, zgodziłby się na uznanie tak niejasnych propozycji, jakie przedstawia Autor.

²³ Tamże, s. 213.